

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
Babayeva M. A.	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
Ergasheva Gulnora Nematovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
<i>Kenjayeva Zilola Saminjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
<i>Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna</i>	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
<i>Muhiddinova Nilufar Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
<i>O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi</i>	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
<i>Samiyeva Dilbar Shukrullayevna</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna</i>	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
<i>Абдусаломова С. М.</i>	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
<i>Саломова Хулкар Шодимуродовна</i>	

XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING TA'LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI

Babayeva M. A.

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi ta'lim faqat kuchli xotira, ensiklopedik bilim yoki ko'proq ma'lumotni bilishni emas, balki ushbu bilimlarni tahlil qilish, ulardan yangi ma'lumotlarni hosil qila olish hamda hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish kompetensiyasini rivojlantirishni talab qilmoqda. PISA testlari aynan shu o'zgarishlarni ta'lim tizimida aks ettirish, maktab o'quvchilarining real hayotda zarur bo'ladigan hodisalarni tahlil qilish, ulardan xulosa chiqarish va muloqotga kirishish ko'nikmalarini qay darajada egallayotganini hamda ta'lim tizimining ushbu o'zgarishlarga qanchalik moslashayotganini aniqlash maqsadida o'tkaziladi.

Kalit so'zlar: PISA, matematik savodxonlik, ta'lim, o'quvchi, o'qituvchi, TIMSS, PIRLS.

Abstract: Modern education requires not just strong memory, encyclopedic knowledge, or the ability to retain large amounts of information, but also the ability to analyze this knowledge, derive new insights from it, and apply it in real-life situations. PISA tests are conducted with the aim of reflecting these changes in the education system, assessing how well students acquire skills in analyzing real-world situations, drawing conclusions, and engaging in communication, as well as determining how effectively the education system adapts to these changes.

Key words: PISA, mathematical literacy, education, student, teacher, TIMSS, PIRLS.

Аннотация: Современное образование требует не просто наличия хорошей памяти, энциклопедических знаний или владения большим объемом информации, а умения анализировать эти знания, извлекать из них новые сведения и применять их в реальной жизни. Тесты PISA проводятся с целью отражения этих изменений в системе образования, оценки того, насколько школьники овладевают навыками анализа жизненных ситуаций, умением делать выводы и вступать в коммуникацию, а также определения, насколько система образования адаптируется к этим изменениям.

Ключевые слова: PISA, математическая грамотность, образование, ученик, учитель, TIMSS, PIRLS.

KIRISH

Bugungi kun ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri – xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish, pedagog va o'quvchilarda PISA, TIMSS, PIRLS xalqaro baholash dasturlari doirasida ishlash ko'nikmasini shakllantirish, ularning bilim, ko'nikma va kompetensiyalari, tanqidiy, ijodiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantirish hamda o'qituvchilarga amaliy va uslubiy yordam berishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-son1 qarori Respublika xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish, o'quvchi-yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadida qabul qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

PISA – o'quvchilarning o'qish (matnni tushunish), matematika va tabiiy fanlardan bilim darajalarini baholashga qaratilgan xalqaro baholash dasturi bo'lib, u o'quvchilarning maktab davrida orttirgan bilim va ko'nikmalarini aniqlashga mo'ljallangan. PISA xalqaro baholash dasturi, shuningdek, o'quvchilarning munosabati va motivatsiyasi haqida qimmatli ma'lumotlar to'playdi hamda ularning muammoni hal qilish ko'nikmalarini ham

baholaydi. Masalan, global ahamiyatga ega masalalarni hal etishda o'quvchi-yoshlarning fikr-mulohazalari, ular bergan taklif va yechimlar baholanadi. PISA – xalqaro baholash dasturlarining natijalari asosida dunyo mamlakatlari o'quv dasturlarida mavjud talablar doirasida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarni qo'llash, fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlariga baho beriladi. PISA – bu dastur har 3 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Dastlab 1997-yilda ishlab chiqilgan va 2000-yilda birinchi marta qo'llanilgan. PISA bo'yicha bahoning 50 ballga oshishi har yillik yalpi ichki mahsulot (YaIM)ning 1 % ga o'sishini ta'minlaydi. PISA doirasida o'quvchilarning bilim sifati 5 ta yo'nalish bo'yicha baholanadi: o'qish savodxonligi, matematik savodxonlik, moliyaviy savodxonlik, kompyuter savodxonligi va tabiiy-ilmiy savodxonlik. Ishtirokchi mamlakatlarning ekspertlari va iqtisodchilarning fikricha, o'quvchilarning tabiiy fanlardan o'zlashtirilgan bilim va ko'nikma darajalarining shakllanishi hamda mustahkamlanishi davlatlarning kelajakdagi muvaffaqiyati uchun muhim dastlabki qadamlar deb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

PISA tadqiqoti – Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) (OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development) tomonidan amalga oshiriladigan dastur hisoblanadi. PISA tadqiqoti o'ziga xos xususiyatlarga ega. Jumladan, ta'lim sohasidagi eng yirik, keng qamrovli xalqaro monitoring tadqiqotlaridan biri sanaladi. Tadqiqotda umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan 15 yoshli o'quvchilar ishtirok etadi. Tadqiqotda o'quvchilarning "hayotga tayyorgarlik" darajasi, ya'ni ularning maktabda egallagan bilim va ko'nikmalarini hayotda qo'llay olish layoqati baholanadi. Tadqiqotda o'quvchilarning matematika, o'qish (matnni tushunish), tabiiy yo'nalishdagi fanlar va global muammolarni hal etish sohasidagi funksional savodxonligi baholanadi. Tadqiqotda ishtirokchi mamlakatlarning ta'lim tizimiga oid ma'lumotlar to'planadi, bu esa ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. O'zbekistonda PISA tadqiqotining maqsadlari quyidagilardan iborat: umumta'lim maktablari bitiruvchilarining ta'limni davom ettirishga qay darajada tayyorligini aniqlash, mamlakatdagi umumiy o'rta ta'limni takomillashtirish yo'nalishlarini belgilash, o'quvchilarning ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash hamda turli mamlakatlarning ta'lim tizimlari haqidagi qiyosiy ma'lumotlarni olish.

TAHLIL VA NATIJALAR

PISAning asosiy vazifasi – mamlakatlarni ta'lim siyosatiga oid ma'lumotlar bilan ta'minlash va qarorlar qabul qilishda ularni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Tadqiqotning har uch yilda o'tkazilishi esa mamlakatlarga siyosiy qarorlarni va tegishli dasturlarning ta'sirini hisobga olish uchun ma'lumot va tahlillarni o'z ichiga olgan holda, o'z vaqtida axborot berish imkoniyatini yaratib beradi. Agar tadqiqotning o'tkazilish davriyligi qisqa muddatda amalga oshirilsa, o'zgarishlar va yangilanishlar uchun yetarli vaqt hamda kerakli ma'lumotlarni to'play olmaslik muammosi yuzaga keladi. Tadqiqotning 15 yoshli o'quvchi yoshlar orasida o'tkazilishining asosiy sababi shundaki, aksariyat Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga (IHTT) a'zo davlatlarda ushbu yosh majburiy ta'lim bosqichining yakuniy davri hisoblanadi.

PISA xalqaro baholash dasturi butun dunyoda keng qamrovli va muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan dastur sifatida o'ziga xos ahamiyatga ega. Dastur 15 yoshdagi o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash bo'yicha yagona xalqaro baholash loyihasi hisoblanadi. Dasturda quyidagi masalalarga e'tibor qaratiladi: davlat siyosati masalalari – "Maktablar o'quvchi yoshlarni katta hayot yo'liga o'tishiga munosib ravishda tayyorlay olishyaptimi?", "Ayrim turdagi o'quv dasturlari boshqalariga nisbatan samaraliroqmi?", "Maktablar muhojirlar yoki og'ir ijtimoiy sharoitga ega o'quvchilarning kelajagini yaxshilashga yordam beradimi?" kabi ba'zi bir savollarga javob topishdan iborat.

Savodxonlik bo'yicha PISA muayyan maktab o'quv dasturlarining ustunligini o'rganish o'rniga, o'quvchilarning asosiy mavzularda bilim va ko'nikmalarini qo'llay olish qobiliyati, muammolarni tahlil qilish, sharhlash va samarali hal qilish, fikrlash, muloqot qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqadi. Hayot davomida o'rganish nuqtayi nazaridan esa o'quvchilar maktabda o'rganishi lozim bo'lgan hamma narsani to'liq o'zlashtira olmaydi. Samarali o'rganuvchi bo'lish uchun nafaqat bilim va ko'nikmalarga, balki ularning qanday hamda nima uchun o'rganilayotganiga ham xabardor bo'lishi lozim.

PISA o'quvchilarning o'qish (matnni tushunish), matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonligini oshirish bilan bir qatorda, ularning ta'lim olishga qiziqishi, o'zlari haqidagi ma'lumotlari hamda ta'lim strategiyalari haqida fikrlarini ham o'rganadi ^[1].

Taqdim etiladigan topshiriqlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular hayotdan olinib, vaziyat tahlili (keys) shaklida taqdim etiladi. Topshiriq sharti va savollari maktab darsliklaridagidan farq qiladi. O'quvchilarda funksional savodxonlikni shakllantirish va rivojlantirish uchun fan o'qituvchilaridan kasbiy kompetensiyalar bilan birga o'quv jarayonida PISA doirasidagi topshiriqlarni tuzish va ulardan foydalanish ko'nikmalari ham talab etiladi. Tahlil natijalariga ko'ra, topshiriqlarni tuzishda quyidagi sifatlarga e'tibor qaratish tavsiya etiladi: topshiriqlar hayotiy vaziyatlardan olinishi, shartida ortiqcha ma'lumotlarning berilishi, vaziyatda ko'rsatilishi

kerak bo'lgan ma'lumotlarning shartida emas, balki savol qismida berilishi, kerakli ma'lumotlarning turli shakllarda (diagramma, grafik, jadvallar, habarnomalar) taqdim etilishi, topshiriqlarda bir nechta fan ishtirok etishi, topshiriq bajarilishida kreativ va tanqidiy yondashuvning baholanilishi. Matematik savodxonlik quyidagicha ta'riflangan (OECD, 2023): Matematik savodxonlik – o'quvchilarning matematik mulohaza yuritishi va turli xil real hayotiy vaziyatlarda muammolarni hal qilish uchun matematik ifodalash, qo'llash va talqin qilish qobiliyatidir. U hodisalarni tasvirlash, tushuntirish va bashorat qilish uchun tushunchalar, protseduralar, faktlar va vositalarni o'z ichiga oladi. Bu esa o'quvchilarga asosli mulohazalar yuritish, oqilona qarorlar qabul qilish, shuningdek, konstruktiv, faol va mustaqil fikrlovchi inson bo'lishga yordam beradi. Berilgan ta'rifga ko'ra, matematik savodxonlik o'quvchilarning matematik mulohaza yuritish, real sharoitlarda muammolarni hal qilish uchun matematik ifodalash, qo'llash va talqin qilish qobiliyatidan iborat bo'lib, matematikaning mulohaza yuritish, ifodalash, qo'llash va talqin qilish malakalariga urg'u beradi. Bu kelajakka tayyor bo'lish va biz bilmagan muammolarni hal qilish uchun o'quvchilarning o'z bilimlaridan notanish sharoitlarda foydalana olishlariga asoslanadi. PISA tadqiqotlarida odatiy matematik masalalar emas, balki real hayotiy muammoli vaziyatlar taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, darsliklardagi odatiy matematik masalalarda ma'lum va noma'lum miqdorlar beriladi. Noma'lumni aniqlash uchun ma'lumlardan foydalanish talab etiladi. Bunda berilgan ma'lumotlar noma'lumni topish uchun yetarli bo'lib, ular ortiqcha ham, yetishmovchilik holatida ham bo'lmaydi. PISA topshiriqlari esa matematik masala emas, balki matematik masaladan oldin keluvchi bosqich – muammoli vaziyatning tavsifi (konteksti)dan iborat. Topshiriq kontekstida tasvirlangan muammoli vaziyatni mulohaza yuritish orqali o'rganib, uni matematik tilga o'girib ifodalash, ya'ni matematik masalaga keltirish lozim. Shundan keyingina ushbu masalani matematik usullarni qo'llab yechishga kirishiladi. Shunday qilib, PISA topshiriqlari konteksti – bu real hayotiy vaziyatlarning turli shakllarda tavsiflanishidan iboratdir. [2]

1-masala. Olmalar haqidagi masala. Masalaning matematik mazmuni: fazo va shakl, miqdorlar, o'zgarishlar va munosabatlar, ma'lumotlar va noaniqliklar. Kontekst: shaxsiy, kasbiy, ijtimoiy, ilmiy. Bog'bon kvadrat shakldagi maydonga olma ko'chatlarini ekdi. Ko'chatlarni shamoldan himoyalash maqsadida ularning atrofini ignabargli daraxtlar bilan o'rab chiqdi. Quyidagi chizmada olma ko'chatlari va ularning istalgan sondagi (n) qatordagi himoyalash maqsadida ekilgan ignabargli daraxtlar tasvirlangan.

- X – ignabargli daraxt ko'chatlari;
- – olma ko'chati.

1-rasm: Olma ko'chatlari va himoyalash maqsadida ekilgan ignabargli daraxtlar.

Jadvalni to'ldiring:

1-jadval: Olma ko'chatlari va ignabargli daraxt ko'chatlari soni

№	Olma ko'chatlari soni	Ignabargli daraxt ko'chatlari soni
1	1	8
2	4	
3		
4		
5		

[77, 15 b].

2-masala. Matematikaga oid mazmun sohasi: o'zgarish va munosabatlar. Kontekst: kasbiy. Aqliy faoliyat turi: ifodalash. SOUS. Siz salat uchun sous tayyorlamoqchisiz. Quyida 100 ml sous tayyorlash uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar ro'yxati berilgan.

2-jadval: Sous tayyorlash uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar ro'yxati.

Mahsulotlar ro'yxati	
O'simlik yog'i:	60 ml
Sirka:	30 ml
Soya sousi:	10 ml

1-savol: 150 ml sous tayyorlash uchun necha millilitr o'simlik yog'i kerak bo'ladi? 1-savol to'g'risida ma'lumot: savol tavsifi – sous tayyorlash uchun bitta mahsulotning qancha miqdorda kerak ekanligini nisbat tushunchasidan foydalanib hisoblash. Matematikaga oid mazmun sohasi: miqdorlar. Kontekst: shaxsiy. Aqliy faoliyat turi: ifodalash. 1-savolning baholash mezonlari: O'quvchi tomonidan quyidagi mazmunda javoblar berilganda, ushbu javoblar to'liq qabul qilinadi va to'liq kredit beriladi: 90; 60+30. O'quvchining bergan quyidagi javoblari olinmaydi va kredit berilmaydi: javob xato bo'lsa, 1,5 marta ko'proq [kerak bo'lgan miqdorni hisoblash talab qilinadi]; javob berilmagan bo'lsa. Izoh: bu proporsionallikka oid standart arifmetik masala. Bunday turdagi masalalar 5–6-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, yechish usuli ularga ma'lum. Biroq 7–9-sinf o'quvchilari algebra kursi davomida bunga o'xshash masala va topshiriqlarga duch kelmaydilar. Savol bo'yicha natijalari yuqori emas: OECD tarkibidagi davlatlar o'quvchilarining 64 foizi, Rossiya davlatining o'quvchilari 33 foizi mazkur masalaga to'g'ri javob topishgan. Yetakchi mamlakatlarning o'quvchilari tomonidan ushbu masalaga bergan javoblarning eng yuqori natijasi 85 foizni tashkil etgan [3, 9 b].

XULOSA

Bugungi kun o'quvchisi nafaqat bilim olishi, balki o'rgangan bilim, ko'nikma va malakalarini turli hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishi zarur. Buning uchun topshiriqlarni muammoli vaziyatlar orqali ifodalash va ularni mulohaza yuritish orqali o'rganib, matematik tilga o'girib ifodalash, ya'ni matematik masalaga keltirish hamda uni matematika vositasida yechishga kirishish lozim.

Xalqaro baholash dasturlarida qatnashishning asosiy maqsadi testlarni o'tkazish yoki o'quvchilarni testga tayyorlash emas, balki ularda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish hamda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, естественнонаучной, финансовой грамотности и заданий по совместному решению задач. Материалы на английском языке размещены на официальном сайте ОЭС. OECD.
2. Ковалёва Г. С., Красновский Э. А., Краснокутская Л. П., Краснянская К. А. Международная программа PISA. Примеры заданий по чтению, математике и естествознанию. Центр оценки качества образования ИОСО РАО, 2003 г.
3. O'quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga mo'ljallangan Axborotnoma-2 (umumiy o'rta ta'lim muassasalarining aniq, tabiiy va filologiya fanlari o'qituvchilari, soha mutaxassislari, 7–11-sinf, akademik litsey va kasb-hunar ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun mo'ljallangan test topshiriqlari to'plami). Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. Toshkent, 2020. – 52 b.
4. Babayeva M. A. Kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishda xalqaro baholash tizimining ahamiyati va uning ta'lim samaradorligini oshirishda tutgan o'rni. Toshkent davlat pedagogika universiteti. Ilmiy axborotlar ilmiy-nazariy jurnali. 3-son, 2022-yil. B. 146–154. ISSN 2181-958.
5. Ismoilova Z., Nurabullaeva M. Xalqaro baholash dasturlarining ahamiyati. "Научный импульс" ilmiy jurnali, 7(100), qism 2, 2023-yil.
6. Rahmatullayeva S. Xalqaro baholash tizimining asosiy xususiyatlari va ta'lim sohasida qo'llanilishi. "Экономика и социум" jurnali, №5(108), 2023-yil.
7. Mirzayeva F.O., Xoshimov Sh.M. Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati. "International conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century", 1(10), 2022-yil.
8. "Xalqaro baholash tadqiqotlari – ta'lim sifatida muhim qadam". Yuz.uz sayti, 2021-yil.
9. "Xalqaro o'quvchilarni baholash dasturi". Vikipediya, 2021-yil.
10. "Ta'lim muassasalarida PIRLS, PISA va TIMSS xalqaro baholash tadqiqotlariga qanday tayyorgarlik ko'rilmogda". Xalq so'zi gazetasi, 2021-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.